

Plan de Investigación

Primer Plan de Investigación.

INTERRELACIONES ENTRE LA ESTESIS DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN EN ARTES VISUALES Y LA ACTIVIDAD EN EL AULA: UN ESTUDIO DE CASOS SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE.

Línea de investigación del programa en la que se inscribe	Investigación en Educación Musical y en Artes Plásticas
Palabras clave (4)	Estesis/estética; Formación docente; Práctica pedagógica; Educación artística visual.

Antecedentes

El interés sobre cómo la estesis del profesorado en formación (PeF) de la Licenciatura en Artes Visuales (LAV) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), configura y reconfigura las actividades de enseñanza de la creación artística, al tiempo que, su estesis se reconfigura durante ellas, tiene como antecedentes una investigación previa realizada en 2020; la revisión de la literatura sobre lo estético como fenómeno multidimensional desde una perspectiva antropológica (Mandoki, 2006; Maffesoli, 2007; Bartalesi, 2019; Meng y Liang, 2022) y; las consideraciones sobre el propio quehacer docente -como sistema de actividad y práctica de conocimiento expansivo (Engeström et al., 2022)- para la formación de profesores en artes visuales.

Una investigación anterior

En la investigación *Dimensiones de formación como producción social en los laboratorios de creación de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN* (2020); se concluyó sobre la dimensión estética que: ésta requiere de la presencia imperativa de las personas y 'lo otro' para ser formada, al tiempo que, si bien tiene soporte en la corporalidad del sujeto y un principio de subjetividad, su formación y configuración es el resultado de procesos históricos y socioculturales situados, como los que suceden en una clase sobre creación artística. Tanto la actividad en el aula del profesorado como del estudiantado, se constituye como momento para poner en escena la estesis, la cual puede rastrearse en la actividad y en las improntas que deja en las producciones resultado de la creación artística en el aula.

Consideraciones sobre la estesis

La estética como 'lo sensible', como apertura de las personas a la experiencia del mundo y no como referencia a cualidades del arte, lo bello y lo sublime, proviene de los aportes teóricos que Katya Mandoki (2006) realiza al estudio de la estesis y sus eventos (verbales, visuales, conductuales, corporales, sensoriales), con los cuales las personas se enuncian en un mundo social. La propuesta de Michel Maffesoli (2007) se articula, por cuanto entiende la estética como la facultad de las personas para experimentar en común, constituyéndose como sinergia social en la que convergen sus acciones. A partir del estudio sobre estos autores, se observa que la dimensión estética actúa en al menos dos vías: por una parte, como disposición humana para experimentar y dejarse afectar del mundo externo; por otra, como mediación en el mundo para actuar y construir sentidos conjuntos.

Se destaca el trabajo sobre antropología estética de Lorenzo Bartalesi (2019), Fanjun Meng y Yushui Liang (2022) quienes guardan correlación con lo anterior, aportando otros elementos para el estudio de la estesis como fenómeno multidimensional, caracterizado por tener una función cognitiva distintiva; una forma de experimentar el mundo más allá de la percepción; tener un conjunto de elementos expresivos que la objetualizan --ejemplo, la producción artística--; y la integración de las personas desde

los significados y valoraciones sobre sus afectaciones sensibles. Estas miradas sobre la estesis dan lugar a estudiarla desde la situación social en la que sucede, como lo es una clase de creación artística en el contexto de la formación docente.

La clase como sistema de actividad

La clase es un sistema de actividad, que por su contingencia no tiene una formación persistente (continua), sino creativa y productora de novedades (Engeström et al., 2022) que apuntan a formas de aprendizaje cooperativo en el que prima la experiencia y, en la que media lo estético. La importancia de la mediación en el sistema de actividad radica en la modelación o transformación de la «materia prima» o «espacio problemático» en resultados de la actividad (Engeström et al., 2022). La estesis, por tanto, transforma las actividades de enseñanza en el aula y los aprendizajes que allí se suceden.

La práctica docente en la formación del profesorado en Artes Visuales

Dada la trayectoria propia de formación como profesor en Artes Visuales, surge el interés por entender la práctica docente como un dispositivo didáctico de formación del profesorado, en el cual se construyen comprensiones teóricas sobre su quehacer que le permite resolver problemas prácticos y reconstruir sus propios esquemas teóricos (Sanjurjo, 2009). Así, la práctica docente es un momento de puesta en escena (al menos) de saberes disciplinares y didácticos, y un espacio de (re)configuración tanto del profesorado como de su actividad.

En la revisión de la literatura académica, el lugar de la estesis en la práctica docente es poco explorado, lo hallado se centra en la educación estética en función de valoraciones culturales sobre la producción artística (Bartalesi, 2019) o como modo 'artístico' para mejorar la práctica docente (Meng y Liang, 2022), pero no como mediación en un sistema de actividad que puede transformarse por los modos sensibles como agencia el PeF, permitiendo lo que Engeström et al. (2022) denomina conocimiento expansivo.

Hipótesis y justificación

Pregunta de investigación

La dimensión estética del PeF, como uno de los asuntos constitutivos de su práctica docente, es (re)configurante de, y se (re)configura en las actividades de enseñanza sobre creación artística por cuanto media en las interacciones sociales en la clase de artes visuales. Por lo tanto, *¿cómo la estesis del PeF de la LAV, modela las actividades de enseñanza de la creación artística y a su vez, se modela durante ellas?*

Justificación

La práctica docente implica al PeF un momento previo de planeación (preactividad), uno de ejecución (interactividad) y otro de reflexión (posactividad) sobre la experiencia de enseñanza (Sanjurjo, 2009). La estesis al estar presente y mediando en dichos momentos, se configura y reconfigura constantemente en función de la actividad contingente en el aula. A su vez, la estesis del PeF configura y reconfigura dicha actividad, toda vez que afecta e influye en su actuar.

Esto cobra relevancia en la formación del profesorado en artes visuales, al enriquecer la comprensión sobre la práctica docente como un momento en el que, por lo menos, se ponen en juego saberes disciplinares y didácticos a propósito de la creación artística. Además, que en ese continuo de situaciones emergentes que configuran la práctica docente, el profesorado en formación apela constantemente a su condición humana, en particular para esta investigación, a su dimensión estética.

La práctica docente, como señala Liliana Sanjurjo (2009), es compleja y dinámica, por lo cual, es deseable conocer más sobre lo que ella implica como proceso de reflexión y lo que la constituye. Al entender la práctica docente como un sistema de actividad que es construido por seres humanos, que no es irreductible a una serie o la simple suma de acciones individuales (Engeström et al., 2022), es

posible estudiarla desde los asuntos que la configuran y le dan sentido formativo, evitando reducirla a una racionalidad técnica en la que el profesorado pone en escena conocimientos construidos por la teoría.

Recurrir a la teoría de la actividad permite enriquecer la comprensión sobre la práctica docente en el contexto de la LAV. Ésta posibilita entender las situaciones de enseñanza de la creación artística en el marco de la práctica docente como un sistema complejo que se estructura históricamente, en el que existen contradicciones que permiten la innovación, cambio o desarrollo del sistema de actividad (Engeström et al., 2022).

Desde esta perspectiva se amplían sus posibilidades de estudio, no solo centrándose en los agentes (practicantes, docentes y estudiantes), los objetos de formación (conocimientos y saberes en juego) y herramientas (materiales y simbólicas que median la actividad), sino que permitiría observar en las acciones de enseñanza las formas de mediación de la estesis y cómo se 'objetualiza' en ellas y sus productos, cómo se (re)configura y es (re)configurante de las acciones de enseñanza en un movimiento ampliado, como bucle expansivo que transforma la clase continuamente.

Esta investigación, por tanto, tiene implicaciones significativas para la formación de licenciados en artes visuales, al poner en relieve su condición sensible como un asunto constitutivo de la práctica pedagógica y, la reflexión sobre ésta como dispositivo didáctico en el que la creación artística es medio y contenido de enseñanza, al tiempo, detonante de la estesis del PeF, la cual se forma y se (re)configura en las interacciones sociales de enseñanza.

Objetivos

General

Comprender el proceso de (re)configuración de la estesis del PeF de la LAV y sus interrelaciones con las actividades de enseñanza de la creación artística que describan su mutua afectación.

Específicos

- Identificar la dimensión estética del PeF como uno de los asuntos constitutivos de la actividad docente en el aula, entendiéndola como mediación en el sistema de actividad.
- Caracterizar las formas como media la estesis del PeF en las actividades de enseñanza sobre creación artística y los modos como la configura.
- Evidenciar los modos como las interacciones sociales de enseñanza en el aula, afectan la estesis del PeF y modifican su actividad en el aula.
- Construir un cuerpo categorial que describa y dé sentido a las (re)configuraciones de la dimensión estética y la actividad en el aula del PeF en su mutua afectación.

Metodología

Para cumplir los objetivos y responder a la pregunta de investigación, se opta por un enfoque cualitativo. Éste se considera apropiado por cuanto no parte de un objeto de estudio completamente acotado, sino que se construye desde las situaciones y la actividad del PeF. Este enfoque busca comprender la realidad desde las experiencias y perspectivas de los participantes, exigiendo un estudio multimétodico que involucra la recolección y uso de una variedad de materiales empíricos (Denzin y Lincoln, 2012).

El paradigma constructivista se toma como marco comprensivo, por cuanto se alinea con el objetivo general del estudio, permitiendo reconstruir el mundo social en que sucede la actividad de la práctica docente. Como señala Denzin y Lincoln (2012), el paradigma constructivista alienta la producción de textos experimentales y polifónicos que, en este caso, por la naturaleza del objeto de estudio (la estesis)

resultan pertinentes para entender la integración en situación de las personas, los objetos e instrumentos que median en la actividad.

Diseño de la investigación

El método principal de la investigación es el estudio de casos. La elección parte de la intención de estudiar las características y complejidad de la práctica docente del PeF de la LAV desde la línea temática de la estesis. Como señala Robert Stake (2013), el caso es un sistema integrado y particular, su estudio se utiliza para entender dicha particularidad, para conocerlo en lo que lo constituye y hace al determinar su estructura y significado subyacente. Además, indica Stake (2013) que, un caso puede ser una persona, un grupo de estudiantes o un determinado movimiento a propósito de una situación específica.

Por el énfasis que se pone en la temática, se define como un estudio instrumental de casos. El tema de la estesis del PeF se constituye como una estructura conceptual que, según Stake (2013), organiza el estudio de casos para su comprensión de forma extensiva e intensiva. Esta estructura conceptual guía la recogida de datos y los esquemas de interpretación, sin que necesariamente se restrinja a categorías de análisis predefinidas, dando lugar a categorías emergentes que amplían la comprensión sobre el tema del caso.

De forma complementaria, para enriquecer el análisis, se decide utilizar algunas técnicas de la Investigación Basada en Artes (IBA), la intención es profundizar en la comprensión sobre el objeto de estudio desde su naturaleza (lo sensible). Acorde con Marín-Viadel (2005) un rasgo distintivo de la IBA refiere a las cualidades estéticas de la forma de (re)presentación para el análisis y presentación de los resultados; otro es la urgencia por hacer el acto de investigación sensible a las cualidades sensoriales de las situaciones educativas que se estudian.

Población

La población es un grupo de docentes en formación de la LAV que realizan su práctica docente, se encuentran en la fase de profundización en nivel I o II durante los periodos académicos 2024-2 y 2025-1. Además, para complementar los datos, está la participación de otros agentes formativos que intervienen en la práctica, como el docente acompañante de la LAV y docentes titulares de los centros de práctica. La selección de la muestra es intencional, se determina por la modalidad de la práctica (educación formal), el nivel formativo en el que la realizan (secundaria y bachillerato), por la propuesta de intervención que realizan (creación artística) y, por la propuesta de producciones resultado de la intervención. Sumado a ello, se valora el compromiso académico que tienen como estudiantes de la LAV.

Recolección de datos

Con la intención de registrar de forma integral y completa las experiencias de la práctica docente, se utilizan técnicas de recolección de datos que permitan observar y describir la dimensión estética y su mediación en las acciones de enseñanza. Para ello se toma en cuenta las técnicas que sugiere Robert Stake (2013) para el estudio de casos y las descritas por Xavier Molinet (2016) para la IBA.

Tabla 1

Relación entre técnicas e instrumentos para la recogida de datos

Técnica	Instrumento
Observación directa no participante: Observación sistematizada sobre lo que acontece en el aula como sistema de actividad.	<ul style="list-style-type: none"> • Videograbación • Formato de observación sistematizada

Fotoensayo descriptivo:
(Re)presentación y descripción de las unidades de análisis y la interactividad en ella.

Fotografías sobre la interactividad en el aula y los artefactos o productos visuales resultados de las intervenciones.

Grupos focales:
Con docentes en formación, docentes titulares y docentes acompañantes de la práctica docente. Se utiliza la foto/videoelucidación para guiar la discusión en el grupo.

- *Formato de registro sistematizado:* estructurado por los objetivos de la investigación y las categorías emergentes del momento de observación (asertos).

Análisis de los datos

El análisis de los datos es una fase de la investigación que implica un esfuerzo continuo por dar sentido a los datos mientras se recogen (Stake, 2013); para ello, en la recogida de datos se va secuenciando la actividad en el aula, se categorizan las interrelaciones del PeF con el contexto y se determinan la propiedades de la estesis del PeF cuando enseña creación artística. En consonancia con los objetivos, se consideran las siguientes técnicas de análisis para adentrarse en los datos, analizarlos y generar interpretaciones que permitan su comprensión desde el estudio de casos y la IBA.

Tabla 2

Relación entre técnicas e instrumentos para el análisis de datos en la investigación

Técnica	Instrumento
<i>Suma categórica o interpretación directa:</i> Descubrir relaciones, categorización, identificación de diferencias y similitudes en la variedad de datos acorde con el tipo de estudio de casos.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Software:</i> Nvivo, Atlas.ti o Catma 7. • <i>Videotranscripción</i> • <i>Cartografías y mapeos mentales:</i> Modelación de los datos de forma visual para codificación, identificación de los asuntos, (re)presentación visual de patrones e inter-relaciones.
<i>Fotoensayo interpretativo:</i> Establecimiento de relaciones visuales y conceptuales entre lo representado en los datos y el sentido que adquieren en una semántica sensible.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diálogos visuales:</i> fragmentos de las videograbaciones y registros visuales • <i>Series fotográficas:</i> muestra, fragmento, estilo y estudio utilizando las videograbaciones y registros visuales.

Ética en la investigación

Acorde con lo solicitado por las instituciones con las cuales se vincula el estudio, directa o indirectamente (UGR, UPN, Centro de práctica), se garantiza el cumplimiento de los principios éticos de la investigación, expresados en el consentimiento informado para el PeF, docentes titulares, docentes acompañantes de la práctica y del estudiantado del centro de práctica donde interviene el PeF.

Validación

En principio se da por corresponsabilidad. Se contrastan el análisis e interpretación de los datos con quienes participan de la investigación, analizando el grado de representación en los resultados (credibilidad). En coherencia con el paradigma adoptado, un criterio de validación es la 'autenticidad', en el que se busca la imparcialidad, el respeto por los aportes de quienes participan en el estudio y sus agencias, con el ánimo de negociar o poner en términos dialógicos la interpretación. Por último, la triangulación de datos como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3

Diseño de la triangulación de datos

Triangulación de datos	Dispositivos para la triangulación
Clarificación de significados desde diversos lugares de comprensión de la situación: teóricos, sensibles y emergentes para verificar consistencias y dar validez al estudio.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Matrices de análisis</i> • <i>Mesas de conversación</i> • <i>Mapas mentales y representaciones abiertas.</i> • <i>Diálogos visuales.</i>

Planificación temporal

El cronograma está organizado de forma tal que, por año, se puedan llevar actividades en paralelo como se observa en la tabla 4:

Tabla 4

Cronograma de la investigación

Actividad	Año 1	Año 2	Año 3
Publicación científica			X
Elaboración de la revisión sistemática y Marco teórico	X	X	
Recolección de información o datos	X	X	
Análisis e interpretación de datos		X	
Informe final y defensa			X

Medios y financiación

Los medios que se requieren para llevar a cabo esta investigación son el acceso a material bibliográfico mediante bibliotecas físicas y virtuales (UGR y UPN), acceso a bases de datos académicas para la revisión bibliográfica y elaboración del marco teórico. Equipos de videograbación y captura de sonido para la recolección de datos, software para el apoyo en el análisis de datos y, material de oficina para la organización física de los datos recopilados.

La financiación para esta investigación de doctorado se apoya en los recursos dados para la investigación '*La participación de las dimensiones humanas en las acciones de enseñanza de la creación artística: una mirada a la práctica pedagógica de los docentes en formación de la LAV en el contexto situacional del IPN*' provenientes de la Convocatoria Interna de Investigación 2024 en la UPN. Los recursos de inversión están destinados a financiar los medios requeridos, apoyo de monitores, material bibliográfico y socialización del conocimiento. Los recursos de funcionamiento están destinados a la asignación de horas para los investigadores en los planes de trabajo.

Se proyecta la participación en las Convocatorias Internas de Investigación 2025 y 2026 de la UPN, dando continuidad a la línea de investigación que establece esta investigación doctoral y, continuar la financiación por parte de la UPN.

Referencias bibliográficas

- Bartalesi, L. (2019). From the aesthetic mind to the human cultures: Towards an anthropology of aesthetics. *Aisthesis (Italy)*, 12(1), 15-26.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *Manual SAGE de investigación cualitativa: Paradigmas en disputa*. Editorial Gedisa, S.A.

- Engeström, Y., Bal, A., Sannino, A., Querol, M., Lotz-Sisitka, H., Wei, G., Hopwood, N., Virkkunen, J. & Mukute, M. (2022). *Expansive Learning and Transformative Agency for Equity and Sustainability: Formative Interventions in Six Continents*. ICLS.
- Maffesoli, M. (2007). *En el crisol de las apariencias*. Siglo XXI Editores.
- Mandoki, K. (2006). *Estética cotidiana y juegos de la cultura*. PROSAICA I. Siglo XXI Editores.
- Marín-Viadel, R. (2005). La Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales o Arteinvestigación Educativa. In R. Marín-Viadel (Ed.), *Investigación en educación artística* (pp. 223–274). Universidad de Granada.
- Meng, F., & Liang, Y. (2022). A New Interpretation of the Essence of Aesthetic Experience: From the Perspective of Cognitive Neuroaesthetics and Aesthetic Anthropology. In *Journal of Aesthetic Education* (Vol. 56, Issue 4).
- Molinet Medina, X. (2016). *El retrato fotográfico como estrategia para la construcción de identidades visuales: Una investigación educativa basada en las artes visuales*. <http://hdl.handle.net/10481/44251>
- Sanjurjo, L., Caporossi, A., España, A., Hernández, A. M., Alfonso, I., & Foresi, M. F. (2009). *Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales* (L. Sanjurjo, Ed.). Homo Sapiens Ediciones.
- Stake, R. R. E. (2013). *Investigación con estudio de casos*. Ediciones Morata, S. L.
-